

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Bozorboyev Javlon

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

FONETIK-FONEMATIK NUTQ BOZILISHGA EGA BOLGAN BOLALARNI O'QITISH VA TARBIYALASH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL